

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 92 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)” Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	20
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan..... Musayeva Shoira Azimovna	26
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана..... Ж.Я.Нуриллаев	30
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili..... Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	37
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	44
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish..... Fayziyev Rabim Alikulovich	48
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti Umurzoqova Adiba Ochilovna	60
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	67
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik) Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	72
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari..... Mahamatova Maftuna	77
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida..... Koshanov Abdimurat Azat uli	83
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili..... Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	87

SOLIQ TIZIMINI BARQARORLIGINI BELGILOVCHI OMILLAR TAHLILI

Nurillayev Jasurbek Davronbekovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro moliya” mutaxassisligi magistranti
ORCID: 0009-0000-0013-4728

Annotatsiya: Mazkur maqolada soliq tizimining barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillar tahlil etilgan. Jumladan, soliq siyosatining izchilligi, iqtisodiy o'sish sur'atlari, budget daromadlarining tuzilmasi, soliq ma'murchiligi samaradorligi, shuningdek norasmiy iqtisodiyot ulushining kamaytirilishi kabi omillar soliq tizimining mustahkamligi va samarali faoliyat yuritishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani asoslab berilgan. Tahlil davomida O'zbekiston misolida mavjud holat o'rganilib, xalqaro tajriba bilan solishtirma yondashuv asosida baholovlar keltirilgan. Xulosa qismida esa soliq tizimi barqarorligini ta'minlashga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur maqola iqtisodiy siyosat yurituvchilari, soliq organlari xodimlari hamda ilmiy tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, soliq siyosati, barqarorlik, soliq ma'murchiligi, budget tushumlari, norasmiy iqtisodiyot, fiskal barqarorlik, makroiqtisodiy muvozanat, soliq islohotlari, soliq bazasi.

Abstract: This article analyzes the key factors ensuring the stability of the tax system. In particular, it substantiates that the consistency of tax policy, the pace of economic growth, the structure of budget revenues, the efficiency of tax administration, and the reduction of the informal economy share play a decisive role in strengthening and effectively operating the tax system. The current state of the tax system in Uzbekistan is studied using a comparative approach with international experience. The conclusion section presents practical proposals and recommendations aimed at ensuring the stability of the tax system. The article may be useful for economic policymakers, tax authority professionals, and academic researchers.

Key words: Tax system, tax policy, stability, tax administration, budget revenues, informal economy, fiscal stability, macroeconomic balance, tax reforms, tax base.

Аннотация: В данной статье проанализированы основные факторы, обеспечивающие стабильность налоговой системы. В частности, обосновано, что последовательность налоговой политики, темпы экономического роста, структура бюджетных доходов, эффективность налогового администрирования, а также снижение доли теневой экономики играют решающую роль в укреплении и эффективном функционировании налоговой системы. В ходе анализа изучено текущее состояние налоговой системы Узбекистана, представлены оценки на основе сравнительного подхода с международным опытом. В заключении разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на обеспечение устойчивости налоговой системы. Статья может быть полезна для специалистов в области экономической политики, работников налоговых органов и научных исследователей.

Ключевые слова: Налоговая система, налоговая политика, стабильность, налоговое администрирование, бюджетные поступления, теневая экономика, фискальная стабильность, макроэкономическое равновесие, налоговые реформы, налоговая база.

KIRISH

Bozor munosabatlari sharoitida mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda fiskal siyosat, xususan soliq tizimi muhim rol o'ynaydi. Soliq tizimi davlat moliyaviy resurslarini shakllantirish, iqtisodiy faoliyatni tartibga solish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash kabi funksiyalarni bajaradi. Shu sababli, soliq tizimining barqarorligi nafaqat davlat budjetining daromadlarini ta'minlash, balki makroiqtisodiy muvozanatni saqlash, investitsiya muhitini yaxshilash va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashning ham asosiy omillaridan biridir [1].

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar soliq siyosatini takomillashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishishga intilmoqda. Soliq tizimi samaradorligini belgilovchi omillar sifatida soliq siyosatining izchilligi, soliq ma'murchiligining samaradorligi, budjet daromadlarining barqarorligi, soliq yukining maqbulligi hamda norasmiy iqtisodiyot ulushining pasaytirilishi kabi jihatlari alohida e'tiborga loyiqdir [2].

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda soliq tizimini isloh qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019–yildan boshlab yangi Soliq kodeksi amaliyotga joriy qilindi, soliq stavkalari pasaytirildi, soliq hisoboti va to'lovlarining elektron shaklga o'tkazilishi soliq ma'murchiligini soddalashtirdi [3]. Shu bilan birga, soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlash va norasmiy iqtisodiyot ulushini kamaytirish borasida hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar hamon dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur maqolada soliq tizimining barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tizimli tahlil qilinadi, O'zbekiston misolida mavjud holat o'rganiladi va xalqaro tajribaga asoslangan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq tizimining barqarorligi iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning tahlilida turli mamlakatlar tajribasi, nazariy yondashuvlar va empirik tadqiqotlar asosiy o'rinni egallaydi. T. Atkinson va J. Stiglitz tomonidan ilgari surilgan samarali va adolatli soliqlash tamoyillari soliq tizimining barqarorligi uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning fikricha, soliq siyosati iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda ijtimoiy adolatni ham ta'minlashi kerak. Aynan shu muvozanatga erishish soliqlarning doimiylikiga va aholining ishonchiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston kontekstida bu masalani O. Xidirov va M. Rajabov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda iqtisodiy muvozanat va soliq bazasining kengaytirilishi orqali barqarorlikka erishish yo'llari o'rganilgan. Ular soliqqa tortish bazasining keng bo'lishi va soliqlarning prognozga asoslanganligi iqtisodiy faollikni pasaytirmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Soliq yukining optimal darajada saqlanishi esa rasmiy sektorni kengaytirish va soliqlardan bo'yin tovlash darajasini pasaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, A. Tanzi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar soliqlarning to'lov intizomini oshirishdagi ma'muriy islohotlarning rolini yoritadi. U davlat moliyasini boshqarishda soliq ma'muriyatchiligining mustahkam bo'lishi daromadlarni barqarorlashtirishga xizmat qilishini ko'rsatgan. Tanzi soliq to'lovchilarning xatti-harakatiga ta'sir qiluvchi ishonch omillari, shu jumladan qonunchilikdagi barqarorlik va soliq organlarining shaffofligiga alohida urg'u beradi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va Jahon banki tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda esa rivojlanayotgan davlatlarda soliq bazasining torligi, ma'muriy salohiyatning yetishmasligi va norasmiy iqtisodiyotning yuqori ulushi soliq tizimining beqarorligiga olib kelayotgan asosiy muammolar sifatida ko'rsatiladi. Jumladan, Jahon bankining "Global Economic Prospects" tahlilida O'zbekistonda soliq islohotlari natijasida davlat byudjeti tushumlarining YalMga nisbati barqarorlashayotganiga e'tibor qaratiladi.

Boshqa tomondan, iqtisodiy diversifikatsiya soliq tizimi barqarorligining tashqi omili sifatida E. Zolt tomonidan ko'rib chiqilgan. U turli tarmoqlardan tushadigan soliq daromadlarining muvozanatli bo'lishi fiskal barqarorlikni ta'minlashini qayd etadi. Monotarmoqlik yoki xomashyo eksportiga bog'liq bo'lgan iqtisodiyotlar soliq daromadlarining o'zgaruvchanligiga juda sezuvchan bo'ladi, bu esa budjet siyosatini noaniq qiladi.

Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyati doirasida olib borilgan tadqiqotlar, xususan, M. Keen tomonidan ishlab chiqilgan "tax compliance costs" modeli soliqlarni soddalashtirish orqali nafaqat ma'muriy xarajatlarni kamaytirish, balki to'lovchilarning ijobiy xulqini shakllantirish mumkinligini isbotlaydi. Bu esa uzoq muddatda soliq tushumlarini barqarorlashtirishga olib keladi.

Umuman olganda, soliq tizimining barqarorligini ta'minlovchi omillar o'zaro bog'liq bo'lib, ularga huquqiy bazaning aniqligi, fiskal siyosatning oldindan aytib bo'ladiganligi, soliq yukining adolatligi, institutsional salohiyat, iqtisodiy faollik darajasi va siyosiy iqlimning barqarorligi kiradi. Bu omillar kompleks tarzda soliq tizimining barqarorligini belgilaydi va har bir mamlakat uchun ularning optimal kombinatsiyasi o'ziga xosdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda soliq tizimining barqarorligini belgilovchi omillarni o'rganish va tahlil qilishda ilmiy-analitik, statistik, qiyosiy hamda grafik metodlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq tizimi barqarorligini ta'minlashda iqtisodiy va institutsional omillar o'zaro chambarchas bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar tizimning barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani kuzatilmoqda. Quyida ushbu barqarorlikni belgilovchi asosiy omillar bo'yicha tahlillar keltiriladi:

1. Soliq tushumlarining barqarorligi. 2015–2023–yillar davomida O'zbekiston davlat budjeti daromadlari tarkibida soliq tushumlarining ulushi o'rtacha 80–85 % atrofida bo'lib kelmoqda. 2022–yilda bu ko'rsatkich 84,1 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2023–yilda 85,5 % ga yetdi [4]. Bu fiskal barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

2. Soliq siyosatining izchilligi va prognoz qilinuvchanligi. 2019–yilda yangi tahrirdagi Soliq kodeksining qabul qilinishi soliq siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamladi. Soliq stavkalarining barqarorligi va yillik prognoz asosida o'zgarishi biznes muhitida ishonchni oshirdi [5].

3. Soliq ma'murchiligi samaradorligi. Elektron soliq hisobotlari, real vaqt rejimida soliq nazorati, QR–kod orqali to'lovlar tizimi, yagona billing platformasining joriy etilishi soliq yig'imlarining oshishiga xizmat qilmoqda. Soliq tushumlarining to'g'ridan–to'g'ri budjetga tushish darajasi 2023–yilda 97,6 % ni tashkil etdi [6].

4. Norasmiy iqtisodiyot ulushining qisqarishi. Jahon banki va O'zbekiston statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2019–yildagi 32–35 % darajadagi norasmiy iqtisodiyot ulushi 2023–yilda 22–25 % atrofida qayd etilgan [7]. Norasmiy sektorning qisqarishi soliq bazasining kengayishiga xizmat qilmoqda.

5. Xalqaro tajriba asosida qiyosiy tahlil. O'zbekiston soliq tizimi strukturasi rivojlanayotgan davlatlar, xususan Qozog'iston, Gruziya va Latviya bilan taqqoslaganda, soliq tushumlarining YalMdagi ulushi bo'yicha o'rta darajada (18–20 %) joylashgan. Bu boradagi optimal ko'rsatkich OECD davlatlarida 30 % dan yuqoridir [8]. Shu bois, soliq bazasini kengaytirish va tushumlarni ko'paytirishga qaratilgan strategik chora–tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, pul–kredit siyosati mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Markaziy bank tomonidan olib borilayotgan monetar siyosat vositalari — foiz stavkalari, majburiy zaxiralar me'yori, ochiq bozor operatsiyalari orqali inflyatsiyani nazorat qilish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va milliy valyutaning barqarorligini saqlashga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan pul–kredit siyosati islohotlari kredit bozoringa faollashuvi, pul massasining me'yoriy holatda ushlab turilishi hamda bank tizimining likvidligi oshishiga xizmat qilmoqda. Biroq, hali ham ayrim muammolar — xususan, kredit resurslarining barcha qatlamlarga birdek yetib borishi, inflyatsion kutilmalarni pasaytirish va iqtisodiyotning real sektori bilan monetar siyosat o'rtasidagi uyg'unlikni kuchaytirish zarur.

Inflyatsion targetlash siyosatini yanada chuqurlashtirish zamonaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Markaziy bankning institutsional mustaqilligini mustahkamlash orqali narxlar barqarorligini saqlashga qaratilgan aniq va prognozga asoslangan yondashuvlarni kengroq joriy etish zarur. Bunday yondashuv monetar siyosatga bo'lgan ishonchni oshirish va inflyatsion kutilmalarni barqarorlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, pul–kredit vositalarining moslashuvchanligini oshirish muhim strategik yo'nalish sifatida qaraladi. Foiz stavkalarini belgilashda bozor signallariga tayanish, pul taklifini tartibga solishda zamonaviy makroiqtisodiy modellar va prognozlash uslublaridan foydalanish siyosatning natijadorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa iqtisodiy shoklarga nisbatan tezkor javob berish imkonini yaratadi.

Kredit resurslariga teng imkoniyat yaratish masalasi ham pul–kredit siyosati samaradorligini oshirishda markaziy o'rinni egallaydi. Xususan, kichik biznes va startaplarga ajratiladigan kreditlar bo'yicha mexanizmlarni soddalashtirish, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Moliyaviy inklyuziya darajasining oshishi butun iqtisodiy tizimga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Aholi va tadbirkorlar o'rtasida moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish esa monetar siyosat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Monetar vositalar, kredit mexanizmlari, foiz stavkalari va inflyatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri haqida aniq va tushunarli ma'lumotlarni yetkazish orqali aholi xatti-harakatlari yanada ongli shakllanadi. Bu esa inflyatsion kutilmalarni boshqarishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Monetar siyosatning iqtisodiyotning real sektori bilan integratsiyasini kuchaytirish orqali, siyosiy qarorlar iqtisodiy holatga moslashtirilgan holda ishlab chiqilishi mumkin. Iqtisodiyotning turli tarmoqlari holatini chuqur tahlil qilish, ularning o'sish sur'atlari va investitsiya salohiyatini inobatga olgan holda pul–kredit yondashuvlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Bunday uzviy bog'liqlik iqtisodiy siyosatning tizimli va kompleks yuritilishini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi soliq tizimida so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar tizimning barqarorligi, shaffofligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. 2024–yilda davlat budjetiga soliq tushumlari 222,4 trln so'mni tashkil etib, 2023–yilga nisbatan 18,7 % ga o'sdi. Bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 19,2 % iga teng

bo'ldi. 2025–yil uchun prognoz ko'rsatkichlar 242 trln so'm atrofida belgilangan bo'lib, bu soliq tushumlarining barqarorligini saqlab qolayotganini ko'rsatmoqda.

Soliq ma'murchiligi samaradorligi sohasida 2024–yilda sezilarli yutuqlarga erishildi. Xususan, elektron hisobotlar orqali topshirilgan soliq deklaratsiyalari ulushi 98,5 % ga yetdi. Shu bilan birga, yangi joriy qilingan “E–NDS” tizimi orqali qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha sun'iy chegirmalar kamaydi va natijada budjetga qo'shimcha 3,2 trln so'm tushum jalb qilindi. Bu raqamlar raqamli yondashuvlar orqali fiskal tartibga solishni kuchaytirishning amaliy natijasini ko'rsatadi.

Norasmiy iqtisodiyot ulushi ham izchil kamayib bormoqda. 2024–yil yakunida raqamli ma'lumotlar asosida o'tkazilgan tahlillarga ko'ra, norasmiy iqtisodiyot ulushi 2023–yildagi 24 % dan 20,8 % gacha qisqargan. 2025–yilga qadar bu ko'rsatkichni 18 % ga tushirish rejalashtirilgan bo'lib, bu soliq bazasining kengayishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu orqali nafaqat byudjet tushumlari ortadi, balki iqtisodiy jarayonlar ustidan nazorat ham mustahkamlanadi.

Xalqaro qiyosiy tahlil natijalari ham O'zbekiston soliq tizimining rivojlanish imkoniyatlarini ochib bermoqda. 2024–yilgi OECD hisobotiga ko'ra, O'zbekiston soliq tushumlarining YalMdagi ulushi bo'yicha rivojlanayotgan davlatlar orasida o'rta pozitsiyada joylashgan. Masalan, Qozog'istonda bu ko'rsatkich 21,3 %, O'zbekistonda 19,2 %, Gruziyada esa 23,5 % ni tashkil qilgan. Bu raqamlar O'zbekistonda soliq tushumlarini oshirish uchun hali yetarli salohiyat mavjudligini anglatadi.

Umuman olganda, 2024– va 2025–yillar davomida soliq tushumlarining izchil o'sib borayotgani tizimning moliyaviy barqarorligini ta'minlamoqda. Raqamlashtirish orqali tushumlar va shaffoflik darajasi ortib bormoqda, norasmiy iqtisodiyot qisqarayotgani esa soliq bazasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Soliq siyosatining izchil yuritilishi esa xalqaro investorlarda ishonch muhitini shakllantirishga yordam bermoqda. Shu asosda xalqaro tajriba tahlillari O'zbekiston soliq tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha strategik yo'nalishlarni belgilashda foydali asos bo'lib xizmat qilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Asosiy ko'rsatkichlar umumlashtirilgan holati.

T/r	Yil	Soliq tushumlari (trln so'm)	YalMdagi ulushi (%)	Norasmiy iqtisodiyot ulushi (%)
1	2023	187.3	18.5	24.0
2	2024	222.4	19.2	20.8
3	2025	242.0	19.5	18.0

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq tizimining barqarorligi milliy iqtisodiyotning uzluksiz rivojlanishi va davlat moliyaviy mustaqilligining asosiy omillaridan biridir. Tahlil natijalariga ko'ra, soliq tizimini barqaror qiluvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

Qonunchilik bazasining barqarorligi va aniqligi. Soliq qonunlari va me'yoriy hujjatlarning doimiy ravishda yangilanib turishi, lekin bu o'zgarishlarning kutilgan va izchil bo'lishi soliq to'lovchilarning ishonchini oshiradi hamda tizim barqarorligini ta'minlaydi.

Soliq ma'muriyatchiligining samaradorligi. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi, korrupsiyaning kamayishi va soliq to'lovchilar uchun qulayliklarning yaratilishi soliq tushumlarini barqarorlashtiradi.

Iqtisodiyotning diversifikatsiyasi. Turli tarmoqlarning rivojlanishi va yalpi ichki mahsulotdagi manbalar xilma–xilligining soliq bazasiga qo'shilishi tizimni tashqi omillarga nisbatan bardavom qiladi.

Fuqarolar va biznes subyektlarining soliq to'lash madaniyati. O'z vaqtida va to'liq soliq to'lashni rag'batlantirish uchun axborot berish ishlari va ijtimoiy reklama faoliyatlari muhim ahamiyatga ega.

Soliq tizimining iqtisodiy va ijtimoiy adolatga asoslanganligi. Soliq yukining adolatli taqsimlanishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga hamda fuqarolarning tizimga nisbatan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi omillar kompleks tarzda amalga oshirilganida, soliq tizimi barqaror va samarali faoliyat yuritadi, davlat budjeti ishonchli moliyalashtiriladi hamda iqtisodiy o'sish uchun zarur infratuzilma yaratiladi.

Taklif o'rnida quyidagilarni ko'rsatib o'tish zarur deb hisoblayman:

Raqamli transformatsiyani jadallashtirish. Soliq ma'muriyatchiligida avtomatlashtirish, onlayn xizmatlar va elektron deklaratsiyalar tizimini kengaytirish orqali soliq yig'imlarini oshirish va korrupsiyani kamaytirish mumkin.

Soliq madaniyatini oshirish. Fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida soliq to'lashning ahamiyati hamda ijtimoiy foydasi haqida keng qamrovli targ'ibot ishlarini olib borish kerak.

Iqtisodiyot tarmoqlari diversifikatsiyasini qo'llab–quvvatlash. Rivojlanayotgan va soliq bazasini kengaytiruvchi tarmoqlarga investitsiyalarni jalb qilish, kichik va o'rta biznesni rag'batlantirish orqali soliq tushumlarini barqarorlashtirish lozim.

Adolatli soliq siyosatini ishlab chiqish. Past daromadli qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari va bojlar tizimini ijtimoiy adolat tamoyiliga muvofiq tarzda qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Soliq nazoratini kuchaytirish. Soliq buzilishlarini aniqlash va ularning oldini olish uchun monitoring tizimini takomillashtirish hamda soliq xizmati xodimlarining malakasini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R.A. Musgrave, P.B. Musgrave (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
2. V. Tanzi (2000). *Taxation and Economic Structure*. IMF Working Papers.
3. Atkinson A. B., Stiglitz J. E. *Lectures on Public Economics*. – Princeton University Press, 1980.
4. Tanzi V. *Taxation in an Integrating World*. – Brookings Institution Press, 1995.
5. Keen M. *Taxation and Development – Again*. – IMF Working Paper, WP/12/220.
6. Zolt E. M. *Tax Law Design and Drafting*. – IMF, 1996.
7. Jahon banki. *Global Economic Prospects*. – Washington, DC, 2023.
8. Xidirov O., Rajabov M. *Soliq siyosatining iqtisodiy barqarorlikka ta'siri*. – Iqtisodiyot va innovatsiyalar, 2021.
9. IMF. *Revenue Mobilization in Developing Countries*. – IMF Policy Paper, 2011.
10. OECD. *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. – OECD Publishing, Paris.
11. Stiglitz J. E. *The Price of Inequality*. – W.W. Norton & Company, 2012. Jahon banki (2024). *Uzbekistan Economic Monitor: Informal Sector and Tax Policy*.
12. OECD (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>